

ANÁLISE HISTÓRICA DO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO E A RELEVÂNCIA DE SUA MOVIMENTAÇÃO PARA ÁREA PORTUÁRIA BRASILEIRA

Carolina Aparecida Audacio, Fatec de São Sebastião, São Sebastião, Brasil,
carolina.audacio@fatec.sp.gov.br.

Ernesto Paulo Claudio Valent, Fatec de São Sebastião, São Sebastião, Brasil, ernesto.valent@fatec.sp.gov.br.

Henrique de Andrade Oliveira, Fatec de São Sebastião, São Sebastião, Brasil,
henrique.ao.1994@hotmail.com.

Matheus Costa Santos, Fatec de São Sebastião, São Sebastião, Brasil, matheus.santos106@fatec.sp.gov.br.

Prof^o Aguinaldo Eduardo de Souza, Fatec de São Sebastião, São Vicente,
Brasil,aguinaldo.souza@unibr.com.br.

RESUMO. O presente artigo descreve sobre o Porto de São Sebastião, que está localizado no Litoral Norte do Estado de São Paulo, na cidade de São Sebastião. Este porto dispõe de uma estrutura física pequena, contendo apenas um berço de atracação para navios de longo curso, mas que, em contrapartida dispõe de uma geografia favorável para um futuro desenvolvimento, possuindo um dos calados naturais com maior destaque na região sudeste do país, considerado como uma das melhores áreas geográficas, para movimentações portuárias do Mundo. Sendo assim, através de pesquisas qualitativas e quantitativas comparou-se em seus últimos 4 anos de movimentações em relação aos demais portos do Brasil, e assim chegou-se à conclusão de que o porto tem alto índice relevância para o país. Ressaltando o ano de 2017, que obteve uma movimentação de 435.365 t de granéis sólidos, sendo que o País movimentou 696.037.276 t, segundo a ANTAQ – Agência Nacional de Transportes Aquaviários.

Palavra-Chave. Porto; São Sebastião; Movimentação; Cargas; Brasil.

ABSTRACT. This article describes about the port of São Sebastião, which is located on the northern coast of São Paulo, in the city of São Sebastião, This port has a small physical structure, containing only one berth for ocean-going ships, but that, on the other hand has a favorable geography for a future development, possessing one of the most prominent natural quiet in the southeast of the country, regarded as one of the best geographical areas, to port of the world drives. Thus, through qualitative and quantitative research compared himself in his last 4 years compared to other drives ports of Brazil, and so it was concluded that the port has high relevance for the country. Highlighting the year of 2017, which was a movement of 435,365 t of solid bulk, and the Country moved 696,037,276 t, according to ANTAQ – National Agency of waterway transportation.

Keywords. Port; São Sebastião; Movement; Loads; Brazil.

1. INTRODUÇÃO

De acordo com a Secretaria Nacional de Portos, o país e sua extensa costa litorânea, possui dentre marítimos, fluviais e lacustres, um total de 37 portos organizados. Dezenove (19) são públicos, administrados pela Companhia Docas e dezoito (18) são delegados a estados, municípios ou consórcios. Com grande movimentação de pessoas e de cargas imprimem, desde os primórdios

tempos, marcante influência econômica e social em suas regiões e nos complexos urbanos onde estão estabelecidos.

O secular Porto de São Sebastião e as suas características físico-geográficas são muito bem aproveitadas pelo TEBAR, Terminal Privativo da Petrobras, que em 2017 o colocou no quinto lugar nacional, quando movimentou através dos seus oleodutos, 47,46 milhões de toneladas de petróleo, conforme o anuário da ANTAQ.

Já o porto público, objeto deste artigo, no ano de 2017, movimentou 435.365 t de granéis sólidos, apresentando um decréscimo de 8,69% em relação ao ano anterior enquanto o país registrou um aumento de 10,41%, movimentando 696.037.276 toneladas, segundo a ANTAQ. Para DERSA, a movimentação de São Sebastião neste ano representou 6,26% da movimentação nacional. Essa posição tímida deve se elevar significativamente no contexto nacional, na medida em que os investimentos na ordem de R\$ 3,2 bilhões. Ainda para DERSA, foram liberados pelo governo do estado de São Paulo e estão sendo investidos na requalificação da rodovia Tamoios (que liga a região metropolitana do vale do Paraíba ao litoral norte). A duplicação e retificação de trechos da rodovia e a construção de novos acessos rodoviários, que conseguiram passar quase imperceptíveis nas áreas de preservação ambiental para alcançar o Porto, removem definitivamente o maior obstáculo para o seu desenvolvimento.

A metodologia utilizada teve como objetivo a compreensão de eventuais gargalos logísticos no terminal portuário de São Sebastião e optou-se, para análise e exemplificação, basear-se em dados qualitativo e quantitativos, visando dimensionar a capacidade operacional do porto e suas perspectivas futuras. Divididos em duas etapas, a primeira, sendo a coleta dos dados, com bases bibliográficas e dados quantitativos, e a segunda, o tratamento do mesmo.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Porto

Para Pires (2002), citado por Lopes e Souza (2004), o porto é um local onde ocorre a movimentação de mercadorias e pessoas, presente em rios, lagos e na costa; oferecendo condições de atracação de embarcações devido a proteção artificial ou natural.

Existe uma diversidade de serviços que o porto realiza, desde o tradicional local de atracação para embarcações, serviços industriais como no caso de plataformas logísticas e em portos localizados em zonas industriais, serviços administrativos e comerciais, e comumente realizar a ligação entre o modal marítimo e rodoviário, ferroviário (VIEIRA, 2003 apud MINATTO et.al, 2013).

Outro dos principais efeitos do porto é o econômico ao gerar emprego e retorno financeiro a região onde se encontra, como apresenta Bichou e Gray (2005), sendo necessário um planejamento para o gerenciamento urbano, devido ao efeito antes citado.

Devido a atividade realizada pelo porto, existe a necessidade de uma organização estrutural bem definida, segundo Alfredini e Arasaki (2009), a estrutura de um porto é constituída na seguinte estrutura:

FIGURA 1: Estrutura de um porto

FONTE: Adaptado Alfredini e Arasaki (2009)

Os autores apresentam o porto com 7 subdivisões. O primeiro a ser abordado é o anteporto, segundo Célérier (1962), citado por Biaso Jr (2007), este local é considerado a entrada do porto pois antecede o canal de acesso ao mesmo, divisando o porto e o mar. Para que as operações portuárias ocorrem como o planejado é necessário que exista uma proteção, conforme Alfredini e Arasaki (2009), as obras de abrigo portuárias realizam tal função, são estruturas que tem como principal objetivo proporcionar uma área protegida contra as ações naturais como vento, ondas, etc. Para tal utiliza-se quebra-mares, molhes, guias correntes e espigões.

Para Alfredini e Arasaki (2009), faz-se necessário a utilização de equipamentos de movimentação para atividades que envolvam a mercadoria, no caso da movimentação da plataforma para o navio utiliza-se: guindastes de pórtico sobre trilhos, guindastes das embarcações ou de guindastes móveis sobre pneus; para a movimentação de plataforma para área de estocagem são utilizadas carretas; para movimentação do interior para área de estocagem são usadas empilhadeiras, esteiras de transporte. Tais tarefas são realizadas com a mão-de-obra, trabalhadores de responsabilidade do controle portuário ou do OGMO - Órgão Gestor de Mão de Obra.

Para que as atividades portuárias sejam desenvolvidas, existe o centro de operação, um local que controla e coordena, de modo centralizado todas as atividades realizadas dentro de um porto através do uso de softwares específicos de gerenciamento (ALFREDINI, ARASAKI, 2009). Conforme a Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ (2016), o retroporto, tem como principal função oferecer apoio ao porto com relação às deficiências deste, também é utilizado para realizar as atividades de desembarço aduaneiro.

As obras internas referem-se a estrutura do porto em si, conforme a imagem abaixo ele é constituído por:

FIGURA 2: Obras Internas

FONTE: Adaptado Alfredini e Arasaki (2009)

Conforme observa-se na Figura 2, as obras portuárias internas são compostas por acostagem, defensas e berços. Os autores observam que a estrutura de acostagem, é responsável pelos equipamentos de atracação e amarração, como também suportes de equipamentos. Já as defensas são constituídas de materiais localizados nas laterais da acostagem que tem como função a proteção do mesmo com relação aos navios.

O berço corresponde a área da acostagem, ele pode ter uma função específica, denominado como terminal especializado; a mercadoria ali movimentada é enviada para os armazéns, locais cobertos para a guarnição de mercadorias que podem sofrer danos e perder valor, algumas cargas deste tipo são sacarias, granéis sólidos, cargas vivas entre outros. A mercadoria também pode ser armazenada nos pátios de estocagem, local a céu aberto para materiais que não sofrem dano pelas intempéries como bobinas, lingotes, veículos e outros.

Antes de 1990 o sistema portuário brasileiro era centralizado por uma única empresa, a Portobrás, isso muda com o fechamento desta e com aplicação da Lei n 8.630/93 (ALFREDINI, ARASAKI, 2009). Atualmente a sua administração é subdividida no controle federal, estados e municípios quando o porto fica sob responsabilidade de órgãos públicos e nos controles de autoridade autônoma ou controle privado.

2.1.1 Geração de Portos

De acordo com a UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development (1992), os portos são classificados em Três gerações de porto, sendo eles classificados de acordo com a política de desenvolvimento portuário, extensão e alcance das atividades portuárias e integração em conjunto com a organização portuária.

Segundo a organização, a primeira geração consiste de portos que se originam anteriormente a 1960, apresentavam movimentação de cargas convencionais e generalizadas, tendo como foco a movimentação e assistência às embarcações que ali atracavam. Neste período, a organização portuária era dependente dos estados e municípios onde estavam localizados, outro aspecto a respeito dos portos era seu retorno financeiro oriundo das atividades de armazenamento e distribuição de mercadorias, serviços que geram pouco valor agregado.

A UNCTAD continua, ao apresentar a segunda geração como sendo iniciada em 1960; os portos deste período são vistos pelos órgãos públicos e empresas particulares de modo mais ampla, passando a movimentar granéis, a expandir a utilização dos transportes e criar centros de produção no ambiente portuário. As cargas passam a ser processadas de acordo com o tipo de mercadoria e o modal de transporte, além de começar a ser introduzido um setor industrial. Isso também permite um aumento no número de portos existentes.

A segunda geração se perpetua até 1980. A partir deste ano surge o que a UNCTAD chama de terceira geração de portos, no qual os portos passam a interagir uns com os outros nacionalmente e internacionalmente, sendo que o principal fator entre eles é a informação compartilhada. Outro elemento que passa a ser predominante é a industrialização destes ambientes o que permite uma alta capacidade de movimentação.

No que se refere à tipo de portos, Alfredini e Arasaki (2009), afirmam que os portos têm sua classificação devido às atividades nele realizadas, bem como sua estrutura e sua localização. O primeiro fator classificatório é a natureza de um porto, podendo ser natural, no qual as estruturas geológicas são favoráveis naturalmente as atividades que condizem com um porto, como portos estuários com canais de barra e boa estabilidade; ou artificial quando a estrutura natural é desfavorável, sendo necessário modificação do ambiente.

Para os autores, o segundo fator classificatório diz respeito à localização, sendo ele um porto exterior quando se encontra localizado na costa e implantado no mar, mas podem estar também em terra. Neste caso composto por escavações que permite a implementação de píeres, canais e bacias. Quando localizados em estuários, lagos ou no interior de deltas são considerados portos interiores.

O último fator classificatório é a utilização, definindo o tipo de atividade ali realizada. Ele pode ser considerado um porto de cargas gerais, movimentando diversos tipos de mercadorias em qualquer tipo de invólucro; para cargas específicas o porto é denominado um porto especializado.

2.2 Logística Portuária

A logística portuária tem sua utilização prejudicada devido a infraestrutura dos portos no país. Rosa (2005) citado por Curcino (2007), apresenta um novo modo de lidar com tal situação, a descentralização das atividades e serviços de transporte dos modais envolvidos, utilizadas as plataformas logísticas para esse fim; segundo o autor as plataformas logísticas são locais com delimitação física definida pelo espaço de um porto; segundo Colin (1996) citado por Curcino (2007), existem três classificações, o primeiro é a Área Logística que corresponde ao local utilizada por um explorador, como plataformas de transbordo de carga; a segunda classificação são de zonas logísticas que são constituídas por um espaço delimitado, com diversos operadores de empresas ou grupos com fácil acesso multimodal.

A última classificação corresponde aos pólos logísticos, um local levemente delimitado e amplo, onde são desenvolvidas atividades de várias zonas logísticas, como o porto de Rotterdam. Segundo Benia (2017) em sua análise do mercado portuário, afirma que os portos não são estruturas autônomas; integram uma cadeia logística formada por transportes, através de modais rodoviário, ferroviário e aquaviário, além dos diversos órgãos públicos atuam na regulação e fiscalização das atividades, serviços, e das questões ambientais, entre outras.

2.2 Porto de São Sebastião

O Porto de São Sebastião possui uma área de aproximadamente 400.000 m² e 3.047,40 m de perímetro. (PDZ 2009)

O Porto Público insere-se na área do Porto Organizado de São Sebastião, e foi instituído conforme Decreto da Presidência da República, de 28 de agosto de 2007. Suas instalações portuárias são constituídas por: cais, píeres de atracação, armazéns, pátios, edificações em geral, vias, passeios e terrenos de faixas marginais abrangidos pela poligonal da área do porto, incorporados ou não ao patrimônio do Porto Organizado de São Sebastião. Possui ainda uma infraestrutura de proteção e de acessos aquaviários, compreendidos pelo canal de acesso, às bacias de evolução e áreas de fundeio.

Segundo CARVALHO (2015) O Porto de São Sebastião sempre teve como maior desafio o transporte das cargas até suas instalações. Assim como ocorre entre o Porto de Santos e o Planalto Paulista, a diferença de altitude entre o Porto de São Sebastião e o planalto do Vale do Paraíba é grande e abrupta, tendo em comum a mesma Serra do Mar que se interpõe, dificultando o acesso e o escoamento das cargas.

Em desvantagem com o porto de Santos, o Porto Público de São Sebastião depende ainda exclusivamente do modal rodoviário. A atual rodovia, apesar das melhorias verificadas nestes últimos 6 anos, ainda registra uma capacidade restrita e um traçado desfavorável para fluxos maiores de veículos, principalmente com grandes cargas. CARVALHO (2015) ressalta como esse obstáculo limita, até hoje, a expansão da sua hinterlândia, circunscrevendo-a a um raio de aproximadamente 250 a 300 km.

Atualmente o grande investimento do Governo do Estado de São Paulo no novo traçado e duplicação das pistas de rolamento da Rodovia Tamoios, deve impulsionar, a um novo patamar, a movimentação da quantidade e da variedade de cargas pelo município.

Ainda segundo o relatório PDZ (2009), o porto ao norte se distancia cerca de 220 km da cidade de São Paulo, passando pela rodovia Dutra (BR 116) até São José dos Campos, e tendo como alternativa a SP-070, seguindo a Rodovia dos Tamoios (SP- SP-099) até Caraguatatuba, e assim pela SP-055/BR-101 até a zona urbana de São Sebastião, onde o porto se situa. E ao Sul, distanciando-se 390 km do Rio de Janeiro, 145 km de Santos e 280 km da região metropolitana de Campinas, com acesso a todo o Oeste paulista feito pela SP-065 – Rodovia D. Pedro I.

Quanto ao acesso marítimo, o Porto Organizado de São Sebastião oferece duas barras de entrada com a configuração afunilada: uma ao norte pelo lado de Caraguatatuba e outra a sudoeste da ilha de São Sebastião. A primeira possui 550 m de largura e profundidade de 18m; a segunda, barra sul, apresenta largura de 300m, com profundidade de 25m, num total de 22,8km de extensão, a parte central mais estreita, tem aproximadamente 1,9 km, localizada na Ponta do Araçá.

2.2.1 Infraestrutura

Conforme o relatório PDZ (2009), o Porto de São Sebastião possui um berço de atracação externo (berço 101) com 150 m de cais e 75 m de dolphins, totalizando 225 m. Seu calado batimétrico aponta 9,00 m máximos. No entanto as operações são realizadas em um calado de 8 m mais preamar de 0,5

m, segundo a Administração do Porto e a Praticagem.

Existem ainda também três outros berços internos, destinados às embarcações empregadas em operações de apoio, que perfazem um total de 212 m de cais. A área foi dragada (LO N° 00297 – SMA) para atingir a profundidade de 7,0 m, contando também com a retirada de pedras e destroços submersos.

TABELA 1: Características dos berços de atracação do Porto de São Sebastião.

Extensão e Profundidade dos Berços de Atracação		
Berço	Extensão (m)	Profundidade (m)
101	150	8,5 - 9
201	51,1	7
202	75,1	7
203	86	7
204	100	7 - 2,5
Rampas	5	2,5

FONTE: Relatório PDZ (2009).

2.2.2 Instalações e distribuição das áreas de armazenamento

Atualmente as instalações de armazenagem são constituídas de 02 pátios alfandegados e pavimentados que perfazem uma área total de 65.800 m², destinados a acomodar cargas de projeto, cargas offshore, veículos e eventualmente contêineres.

Localizado no cais principal do porto, encontra-se o armazém alfandegado número 3. Construído em alvenaria oferece uma área coberta de 1.000 m², nos seus 20,0 por 50,0 m de dimensão. É utilizado para armazenamentos de carga geral, equipamentos e insumos para cargas vivas.

Já à retaguarda do conjunto de berços, entre os Pátios 01 e 03, existem três armazéns públicos (números 4, 5 e 6), também alfandegados, construídos em estrutura de aço e cobertos por lona sintética, com uma área de 2.000 m² (50 m por 40 m) cada, totalizando 6.000 m² de área coberta, em área asfaltada de 15.000 m², que são utilizados para armazenamento de granel sólido, carga geral, equipamentos e cargas de projeto.

Em frente aos pátios 1 e 2, separada pela via de acesso ao píer, encontram-se uma área de 260.000 m², não pavimentada, denominada pátios 3 e 4. Essas áreas são utilizadas para armazenamento de cargas ou de atividades logísticas que não necessitam de recintos alfandegados.

A atual configuração das áreas e dos usos do Porto de São Sebastião, retrata praticamente a mesma situação do Porto em 2009, ano em que o Relatório PDZ foi elaborado, e também ano em que foi finalizado o primeiro EIA/RIMA para licenciamento do primeiro projeto de ampliação da sua área. Desde então as atividades de expansão foram suspensas pelo Ministério Público Federal.

2.2.3 Instalações Privadas na Retaguarda

A região onde se encontra o Porto de São Sebastião conta também com duas instalações privadas fora da área do Porto Organizado a 1.100m de distância os armazéns para produtos químicos da CNAGA – Companhia Nacional de Armazéns Gerais Alfandegados (EADI), com uma área total de 17.000 m² e capacidade de estocagem de 90.000 t (50.000 t de barrilha e 40.000 t de sulfato de sódio).

Na área do Porto Organizado de São Sebastião encontra-se também o Terminal Privativo de uso misto da PETROBRAS, Terminal Marítimo Almirante Barroso – TEBAR, especializado na movimentação de granéis líquidos, petróleo e derivados. É composto por um píer, com quatro berços de atracação numa extensão de 905 metros, com profundidades variando entre 14 e 26 metros. Para armazenamento são utilizados 43 tanques com capacidade de 2,1 milhões de toneladas. Movimentou em 2017 um total de 45.556.303 t de petróleo e derivados

3. METODOLOGIA

A metodologia utilizada teve como objetivo a compreensão de eventuais gargalos logísticos no terminal portuário de São Sebastião e optou-se, para análise e exemplificação, basear-se em dados qualitativo e quantitativos, visando dimensionar a capacidade operacional do porto e suas perspectivas futuras.

O presente estudo foi realizado em duas etapas:

Primeira: Coleta de Dados. Os dados foram extraídos de livros acadêmicos e artigos disponíveis para base, e também do próprio site do Terminal, disponível nas plataformas digitais. Nestes dados estão contidas informações acerca das operações no terminal e sua estrutura.

Segunda: Tratamento de dados. Os dados foram selecionados, baseando-se na perspectiva dos últimos anos, informando os picos de demanda do terminal em análise. Em seguida, realizou-se o levantamento da movimentação dos terminais brasileiros, comparando assim a demanda deles com a do terminal em análise.

4. DISCUSSÃO DE DADOS

4.1 Movimentação no Porto de São Sebastião.

Segundo dados obtidos na ANTAQ (2018), as mercadorias que foram movimentadas com maior impacto são de produtos químicos no qual apresenta uma representatividade total de 57,53% das movimentações realizadas no objeto de estudo. O segundo produto com destaque na movimentação foi o cereal, que apresenta 17,02% da movimentação e o terceiro tipo de carga que apresentou grande impacto foi o de veículos com 7,15%.

As mercadorias de produtos químicos são compostas por Barrilha e Sulfato de sódio, sendo sua movimentação oriunda exclusivamente de importação e que vem apresentando um crescimento contínuo como apresenta a tabela a seguir baseada na movimentação total de cada período no porto:

TABELA 2: Importação de produtos químicos

Crescimento percentual de movimentação de produtos químicos em São Sebastião					
Ano	2013	2014	2015	2016	2017
Percentual	53,37%	55,66%	56,53%	61,39%	62,13%

FONTE: Adaptado ANTAQ (2018)

Esse crescimento é favorecido devido a economia do Brasil que segundo o site LogWeb (2014), tem dificultado o desenvolvimento do setor industrial nacional devido a fatores como os custos da matéria prima, favorecendo assim a importação deste tipo de commodities. Outro fator que implica nesse aumento de importações pelo porto de São Sebastião, é sua localização geográfica, segundo a AMBIQUIM (2017), o estado de São Paulo conta com mais de 500 plantas industriais com foco em produtos químicos, sendo o maior estado em relação ao Brasil.

Segundo a MTPA (2018), a barrilha movimentada por São Sebastião apresenta uma representatividade de 26% do total movimentada no país, sendo destinada a Jacareí, São Paulo e Guaratinguetá no qual encontram-se as indústrias de vidro e sabão. O Sulfato é utilizado também na indústria de vidro, alimentos, produção de celulose, detergentes e corantes, tais indústrias estão localizadas em Amparo, São Paulo e Salto.

Com relação ao fluxo de cereais pelo porto de São Sebastião, é composto por dois produtos, o Malte e a Cevada que representam ao todo, 9% da participação no cenário nacional, produtos utilizados na produção, principalmente, de cerveja, o porto não possui um favorecimento geográfico em relação aos principais produtores e consumidores, segundo Ohde e Rossine (2018), São Paulo possui 12,43% de participação na produção destes dois produtos no cenário brasileiro, o maior produtor é o Paraná, que importa estes dois produtos para produção de cerveja artesanal. Em São Sebastião, ele apresenta o seguinte fluxo de importação:

TABELA 3: Importação de cereais no porto

Percentual de movimentação de Malte e Cevada em São Sebastião					
Ano	2013	2014	2015	2016	2017
Percentual	15,48%	18,24%	14,32%	16,24%	21,72%

FONTE: Adaptado ANTAQ (2018)

O principal consumidor destas mercadorias é a Malteria do Vale, em Taubaté (SP), que atende a empresas deste ramo como Heineken e Petrópolis (MTPA, 2018); apesar de ter demonstrado crescimento no início do período ao ano seguinte, o ano de 2015 e 2016 são marcados por apresentar uma baixa, resultado de uma queda do consumo de cerveja devido ao estado econômico do país (ECONOMIA, 2016).

Segundo o Aliceweb (2017), citado pelo MTPA (2018), os veículos, terceiro produto mais movimentado no porto, são importados e exportados, sendo estes oriundos de empresas como GM,

Ford, Fiat, entre outras. Abaixo está uma tabela que apresenta seu percentual em relação ao porto de São Sebastião:

TABELA 4: Movimentação de veículos

Movimentação de veículos em São Sebastião					
Ano	2013	2014	2015	2016	2017
Percentual	6,13%	8,33%	7,06%	11,48%	2,02%

FONTE: Adaptado ANTAQ (2018)

O mercado manteve sua produção e apresentando uma queda ao final do período, isso é resultado principalmente de dois fatores segundo o MTPA (2017), o primeiro é referente a situação econômica interna que resultou na queda do consumo de diversos segmentos, entre eles o setor automobilístico e o outro fator é a crise econômica Argentina, segundo o jornal Folha de S.Paulo (2018), essa queda foi de 35% somente em setembro em relação ao mesmo período de 2017.

Em relação ao Brasil, Segundo a ANTAQ (2018), os dados estatísticos de movimentação do porto de São Sebastião em comparação aos demais portos Brasileiros, estabelecidos entre 2013 a 2017, marcados em percentual, são representados da seguinte forma:

TABELA 5: Comparação São Sebastião com o Brasil

Comparação percentual de São Sebastião em relação ao Brasil					
Ano	2013	2014	2015	2016	2017
Brasil	100%	100%	100%	100%	100%
S. Sebastião	0,19%	0,21%	0,21%	0,18%	0,15%

FONTE: Adaptado ANTAQ (2018)

Apesar da participação com grande impacto em alguns mercados, São Sebastião apresenta um grau de relevância baixo em comparação com todo material movimentado pelo modal portuário no país. Uma das possíveis causas é sua localização geográfica relativamente próxima de Santos, porto que apresenta uma das maiores taxas percentuais de movimentação no Brasil, segundo a Antaq (2018), conta com aproximadamente 28% do total de carga bruta por tonelada movimentada durante este período de 5 anos. Outro fator que pode contribuir para isso é o escoamento da carga que apresenta como única rota pela SP-055/BR-101 – Rodovia Dr. Manoel Hypólito do Rego (Rio-Santos), como apresenta na seção 4 desta pesquisa.

6. CONCLUSÃO

O porto de São Sebastião, com potencial identificado desde sua construção, teve ao longo de sua existência, uma contribuição modesta para economia nacional, significativa para sua hinterlândia e bem importante para o Município. Os dados estatísticos levantados refletem as variações da economia

e do mercado nacional e do mundial. Sua capacidade refreada pelas restrições de acesso pelo único modal de transporte disponível, o rodoviário, por sua capacidade de atracação reduzida e sua infraestrutura singela, tem operado com eficiência dentro de suas limitações. A perspectiva de ampliação da capacidade do porto, de suas operações e do aumento da quantidade e da diversidade de suas mercadorias, vem num caminho irreversível com a requalificação da rodovia dos Tamoios e o novo acesso em andamento, bem como com a habilitação destes novos serviços e atributos perante os órgãos licenciadores envolvidos.

REFERÊNCIAS

A LOGÍSTICA E AS COMMODITIES BRASILEIRAS. **LogísticaDescomplicada.com**. Disponível em: <https://www.logisticadescomplicada.com/logistica-commodities-brasileiras/>. Acesso em 27 out 2018.

ALFREDINI, P.; ARASAKI, E. **Obras e Gestão de Portos e Costas: A técnica aliada ao enfoque logístico e ambiental**. Ed. 2ª. São Paulo: Editora Blucher, 2009.

ANTAQ. **Estatístico Aquaviário**. Disponível em: <http://web.antaq.gov.br/Anuario/>. Acesso em 29/10/2018.

BÊNIA, G. C. et al. **Mercado de Serviços Portuários**. Brasília: CADE (Conselho Administrativo de Desenvolvimento Econômico) - Ministério da Justiça, 2017.

BIASO Jr, A. de. **O porto de salvador: Análise da realidade atual, suas necessidades e comparações pós lei 8.630/93**. Dissertação (Mestrado), Rio de Janeiro: PUC, Departamento de Engenharia Industrial, 2006.

BICHOU, K.; GRAY, R. **A critical review of conventional terminology for classifying seaports**. Transportation Research, p. 75-92, 2005.

CÉLÉRIE, P. **Os Portos Marítimos. Tradução de Isaac e Frejda Schenkman**. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1962.

DEFINIÇÕES DE TERMOS E CONCEITOS TÉCNICOS UTILIZADOS NESTE ANUÁRIO.

ANTAQ. Disponível em: <http://antaq.gov.br/Portal/Anuarios/Portuario2009/termos.htm>. Acesso em 15 set 2018.

CRISE ARGENTINA AFETA EXPORTAÇÃO DE VEÍCULOS E PRODUÇÃO BRASILEIRA DESPENCA EM SETEMBRO. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/10/queda-nas-exportacoes-derruba-a-producao-de-veiculos-em-setembro.shtml>. Acesso em 27

CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA. **Plano de Desenvolvimento e Zoneamento**. 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA de 03 de agosto de 2009. Disponível em: <https://www.portosdobrasil.gov.br/assuntos-1/sistema-portuario-nacional>. Acesso 16 de out de 2018.

COUTINHO, P. C. (Coord). **Principais Cadeias Produtivas dos Serviços Portuários e Análise de Cenários Macroeconômicos Referentes ao Crescimento da Economia Nacional e Mundial**. Relatório 2; CERME

(Centro De Excelência Em Regulação De Mercados). Universidade de Brasília s/d. Disponível em: <<http://web.antaq.gov.br/Portal/pdf/Estudos/2015/AvaliacaoConcorrenCIAprestacaoServicosPortuarios/Relatori o2.pdf>>. Acesso em 16 de out de 2018.

CARVALHO, et. al.(Coord). **Identificação de mercados geográficos e construção de indicadores de concorrência no setor portuário brasileiro**. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Ipea, Brasília, 2015.

JORNAL TRIBUNA. **Docas de São Sebastião e MPE negociam expansão do porto**. Disponível em: <<http://www.tribuna.com.br/noticias/noticias-detalle/porto%26mar/docas-de-sao-sebastiao-e-mpe-negociam-expansao-do-porto/?cHash=0ae178310a3ff77ae024ad0cbb1aaa6b>>. Acesso em 20 set 2018.

KEEDI, S. **Transportes, unitização e seguros internacionais de carga: prática e exercícios**. 4 ed. São Paulo: Aduaneiras, 2008.

LOPES, M.M.; SOUZA, F. W. S. **A importância dos portos nos Transportes Intermodais**. Monografia MBA Portos e Logística (Pós-Graduação Lato Sensu), Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro, 2004.

MINATTO, M. et al. **Gestão portuária: um estudo do plano de desenvolvimento e zoneamento do porto de Itajaí – Santa Catarina**. 10º Convibra – Administração, 2013.

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTO E AVIAÇÃO CIVIL - MTPA. **Plano mestre do complexo portuário de São Sebastião**. 2018

O DESEMPENHO DA INDÚSTRIA QUÍMICA EM 2017. **AMBIQUIM**. Disponível em: <https://abiقيم.org.br/uploads/guias_estudos/desempenho_industria_quimica_2017.pdf>. Acesso em 27 out 2018.

OHDE, M., ROSSINI, A. **Paraná é líder na produção de cevada e malte**. Paranáportal. Disponível em: <<https://paranaportal.uol.com.br/economia/451-serie-especial- cerveja/>>. Acesso em 27 out 2018.

PAIVA, R. T. **Zonas de influência portuárias (hinterlands) e um estudo de caso em um terminal de contêineres com a utilização de sistemas de informação geográfica**. Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro: PUC, Departamento de Engenharia Industrial, 2006.

PIRES Jr, F.C.M. **Considerações sobre o transporte marítimo no Brasil**. Sociedade Brasileira de Engenharia Naval, Rio de Janeiro, 2002.

PORTO SÃO SEBASTIÃO. **Companhia Docas de São Sebastião apresenta projeto de ampliação a empresários**. Disponível em: <<http://portoss.sp.gov.br/2015/09/09/companhia-docas-de-sao-sebastiao-apresenta-projeto-de-ampliacao-a-empresarios/>>. Acesso em 20 set 2018.

PORTO DE SÃO SEBASTIÃO. Documentação. Disponível em: http://portoss.sp.gov.br/home/administracao/documentacao/#elf_11_Lw – Consulta em 17 de setembro de 2018.

PRATICAGEM DO BRASIL. Zonas de praticagem. disponível em: <https://www.praticagemdobrasil.org.br/praticagem/zonas-de-praticagem#toggle-id-16>. Acesso em: 17 de setembro de 2018.

PRODUÇÃO DE CERVEJA NO BRASIL CAI 18% EM MARÇO E 7% NO TRIMESTRE. Economia. Disponível em: <<http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/04/04/producao-de-cerveja-no-brasil-cai-18-em-marco-e-7-no-trimestre.html>>. Acesso em 27 de out 2018.

RODRIGUEZ, E. W.; SANTOS, M. J. **Modernização econômica e portuária: o caso do porto de São Sebastião (SP).** COLÓQUIO – Revista do Desenvolvimento Regional - Faccat - Taquara/RS - v. 13, n. 2, jul./dez. 2016.

SECRETARIA NACIONAL DE PORTOS - [http://www.portosdobrasil.gov.br/Sistema Portuário Nacional](http://www.portosdobrasil.gov.br/Sistema%20Portuario%20Nacional) – Disponível em: <http://www.portosdobrasil.gov.br/assuntos-1/sistema-portuario-nacional>

UNCTAD. **Port marketing and the challenge of the third generation port.** 1992. 23 p. Disponível em: <http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdc4ac7_d14_en.pdf>. Acesso em 16 set 2018.

VIEIRA, G. B. B. **Transporte: internacional de cargas.** 2. ed. São Paulo: Aduaneiras, 2003.

WOOD, D. F. et al. **International Logistics.** New York, 2002.